

Metafora u kriznoj komunikaciji:
Vodič kroz figurativni jezik
pandemije i zdravstvene krize

Više od tri godine po izbijanju pandemije Covid-19, u mogućnosti smo da sagledamo izazove koji su okruživali kriznu komunikaciju, čiji uticaj na javno zdravlje opažamo i dan danas. Kao nova globalna pojava, pandemija Covid-19 zahtevala je kako kreativna, metaforička objašnjenja, tako i ona direktna i precizna; ostvariti balans u tom pogledu pokazalo se kao nimalo lak niti jasan zadatak. Sa potencijalno pozitivne strane, razmatranje javne pandemijske komunikacije otvorilo je šira pitanja jezika krize, te su se u javnosti popularizovali razgovori o naizgled ‘naučnim’ i ‘lingvističkim’ pitanjima novih metafora i ‘(ne)ispravnih / (ne)konstruktivnih’ figurativnih prikaza. U savremenoj lingvistici, pri tome, odavno znamo da metafore nisu samo stilsne figure, već da utiču na naše razumevanje sveta, oblikuju ga, ali i utiču na ljudsko delovanje. Razmišljanje o jeziku pandemije i novih kriza, tako, ostaje važan zadatak i za lingvistiku i za društvo dugo po završetku pandemijske krize.

Ovaj vodič bazira se na rezultatima projekta finansiranog u okviru HORIZON 2020 WIDERA programa Evropske komisije ‘Razmatranje pandemijskih društava kroz metaforu: Jezik, kriza i kolektivnost na post-jugoslovenskom prostoru’ (CRISMET, ga. No. 101038047), koji je trajao od oktobra 2022. do oktobra 2024, i iz sociolingvističnog i korpusno-lingvističnog pristupa se bavio jezikom korona krize i širim pitanjima krizne komunikacije.

Informacije sadržane u ovom priručniku koje se tiču krizne komunikacije i predloga za efikasno širenje zdravstvenih poruka zasnovane su na rezultatima CRISMET projekta i delom ih treba razumeti kao specifične za lokalni kontekst post-jugoslovenskog prostora. Ako se usvoje drugde, informacije treba prilagoditi relevantnom kulturnom kontekstu. Više informacija o CRISMET projektu možete naći na <https://sites.google.com/view/metaphorsofcrisis/home>.

UVOD

Metafora i jezik u kriznoj komunikaciji

Pandemija virusa Covid-19 donela nam je specifične uvide u važnost efikasne i birane krizne komunikacije. Veliki deo komuniciranja u javnosti oslanjao se na figurativan, metaforički jezik (*virus kuca na vrata*, dok vodimo *rat* protiv *nevidljivog neprijatelja*, države su u *trci* za vakcinom, itd.). To nije samo odraz stilskih efekata, već odražava znanu činjenicu da je o društvenim pojavama, a naročito onim novim i nepoznatim, često nemoguće govoriti bukvalno i nefigurativno.

Međutim, nisu sve metafore jednako efektivne u neizvesnim situacijama. Svest da u kriznoj komunikaciji “nema goreg od loše metafore” [19] sa pandemijskom krizom je za upotrebu figurativnog jezika – pa i sam pojam ‘metafora’ – donela novi talas zanimanja i u laičkim krugovima, kao i u sferama obrazovanja, politike, novinarstva i umetnosti. Puno je razloga za to, ako znamo da metafore nose potencijalno snažan uticaj na odlučivanje, ponašanje i emocije u periodima ugroženosti, ali isto tako i na društvene narative, polarizaciju i produbljivanje postojećih konflikata.

Izbor metafora, vođen kontekstom i zasnovan na informisanim odlukama, čini važan element zdravstvene i krizne komunikacije u javnosti.

Potreba za ‘Metaforičkim menijem’, kao vodičem koji na jednom mestu prikuplja i objašnjava dominantne metafore pandemijske komunikacije, isticana je u različitim delovima sveta u jeku pandemije, kao najkorisniji set komunikacijskih oruđa koji lingvistička struka može ostaviti u korist svojim zajednicama [20]. Sa utihom pandemije ovakve ideje su retko realizovane, iako možemo reći da sa talasima novih i ‘trajnih’ [21] kriza potreba za promišljanjem načina na koji govorimo o krizi zahteva samo još više pažnje i kritičkog razumevanja.

Ovaj vodič polazi upravo od takve motivacije, sa fokusom na jezik pandemije koronavirusa, ali sa osvrtima na šire implikacije jezika krize.

Kome je namenjen ovaj vodič

- Publikacija je zamišljena pre svega kao opisni izvor o metaforama za one koje nisu stručnjaci nauke o jeziku, a interesuju se za oblike, realizacije i efekte figurativnog jezika pri kriznoj komunikaciji. Nadamo se da će tekst naći praktičnu primenu u radu sa mladima, u razmatranjama komunikacije sa javnošću, među novinarkama, zdravstvenim radnicima, negovateljima, ilustratorkama.

- Sa druge strane, za one koji rade u oblasti lingvistike, bilo u okviru studija ili istraživačke delatnosti, važno je zabeležiti jezičku figurativnost, kreativnost i inovativnost koju je pandemijska kriza potakla. Neki od izraza opisanih u ovoj publikaciji će se nesumnjivo kroz vreme odomaćiti, promeniti značenja, a neki će izgubiti na razumljivosti među generacijama koje dolaze. U tom pogledu, dokumentovanje jezika u jednom specifičnom momentu jezičke kreativnosti, uz empirijske uvide iz stvarne jezičke upotrebe, važno je i za nauku o jeziku u najširem smislu.

Nezavisno od ciljne grupe, Vodič uključuje savete i razmatranja o potencijalno korisnim i štetnim efektima metaforičke komunikacije. Na početku pandemije, počelo se više govoriti o određenim metaforama kao ‘dobrim’ i ‘lošim’, uz preskriptivističke poglede koji, kao i uvek kada se radi o jeziku, neretko zamagljuje stvarne implikacije metaforičke retorike. Saveti i razmatranja upotrebe u ovom priručniku javljaće se isključivo u vezi sa konkretnim kontekstima i određenim vrstama diskursa, te mogućim efektima na osnovu postojećih naučnih saznanja¹. Za takva razmatranja pozivaćemo se na nalaze CRISMET projekta, ali i na različita pre-pandemijska istraživanja u psiholingvistici koja su testirala efekte raznih tipova metafora, kao i na istraživanja koja se bave reakcijama na metafore u različitim kontekstima relevantnim za pandemijski fokus (npr. komunikacija sa pacijentima, rad sa školskom decom), kako bismo dali što je više moguće balansiran, nijansiran pogled na moć metaforičkog jezika u kriznoj komunikaciji.

Zasnovanost knjige: jezički izvori

Svi primeri metafora u ovom priručniku dolaze iz stvarne jezičke upotrebe u (uglavnom) ranom periodu pandemije koronavirusa, iz 2020. godine. Primarni izvor predstavlja Korpus o koronavirusu (The Coronavirus Corpus) prikupljen u okviru projekta CRISMET, te istraživanja sprovedena u okviru istog projekta, u kroz-jezičkoj perspektivi u četiri države: Slovenija, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Budući da korpus obuhvata različite tipove diskursa (od medijskih diskursa, preko političkog diskursa i obraćanja javnosti, do komentara čitalaca na novinskim portalima), prikazane metafore dolaze iz šireg spektra jezičke upotrebe. U pojedinim slučajevima, kao sekundarni izvor korišćeni su i nalazi sa našeg jezičkog prostora u okviru inicijative #ReframeCovid pokrenute na Univerzitetu u Lankasteru, u kojem su korišćeni i jezički primeri iz CRISMET projekta. Na kraju, određeni uvidi dopunjeni su iz projektnih sastanaka, intervjuja i razgovora sa nastavnicima koji radi sa decom i omladinom, što celokupnoj slici dodaje specifičan i posebno važan ugao.

¹ Vrednosni sudovi su u tom smislu izvan lingvistike kao nauke o jeziku, te se pitanja stila, ‘preteranih’, ‘ružnih’, ‘stranih’ metafora ne dotičemo.

Kako je strukturiran prikaz metafora

Prikaz je razdeljen na metaforičke domene za koje je tokom CRISMET projekta (slično i u drugim jezicima i istraživanjima) utvrđeno da su dominantni u jeziku pandemije. Za svaki od domena, prikazane su karakteristične metaforičke realizacije, uz nekoliko tekstualnih ali i vizualnih primera.

Svaki od domena predstavljen je kroz tri dela:

- **Šta znamo do sada** - postojeća istraživanja o konceptualizaciji i datoj metafori;
- **Upotreba u jeziku pandemije** - upotreba, zabeležena i na osnovu istraživanja u našim posmatranim jezicima, ali i drugim istraživanjima iz raznih delova sveta.
- **Upotreba u kriznim situacijama: Imati u vidu** - sumira postojeća znanja i koncizno daje razmišljanja o upotrebi, uz svest o pitanjima konteksta, korisnika i sfera upotrebe (pacijenti, deca, obrazovanje, mediji); važno ih je shvatiti kao opštu preporuku i **oprez** (upozorenja označena crvenom bojom) na osnovu lingvističkih nalaza, nikako kao konačnu ili opštevažeću ocenu 'dobrog' i 'lošeg' jezika.

Metafore su ilustrovane kroz primere iz stvarne jezičke upotrebe, najčešće iz medijskog konteksta. Primeri uključuju i tekstualne i vizualne isečke, i nekada su povezani sa savetima za (ne)upotrebu.

Metafore SPORTA/IGRE

U **utakmici** sa koronom **pobednik** još nije **poznat**

Trka za vakcinom ušla u **finiš**

Koronavirus nas i dalje drži u **šahu**.

Talijanski minister opozarja, da kljub umirjanju **tekma** s koronavirusom še ni **dobljena**.

Šta znamo do danas

Metafore SPORTA i IGRE rasprostranjene su u konceptualizaciji procesa i kolektivnih aktivnosti [8, 9]. Mogu nam pomoći da preozbiljne teme predstavimo na pozitivniji način [9], a pri tome omogućavaju efikasniju i bržu komunikaciju [10]. Na primer, istraživanja pokazuju kako u jeziku sudnice sudije često koriste metafore sporta i igre kako bi što brže izrazili poentu [11]. Glavni aspekt ovih metafora su pravila, tj. igranje po pravilima, kao preduslov za nadmetanje [12].

Kako mnogi sportovi i igre uključuju dve strane, od kojih samo jedna može pobediti, u javnosti često proizvode polarizacijske predstave [13].

U jeziku zdravstva i radu sa pacijentima pokazano je da iz sličnih razloga nose određene negativne efekte [14].

Metafore SPORTA/IGRE i jezik pandemije

U javnosti se često govorilo o tome kako *pobediti* i *nadigrati* koronu, obično u predstavama različitih sportova, i ređe igara sa dve strane (*šah*). Pokad srećemo i sportske metafore koje ne zamišljaju nadmetanje dveju strana, već se oslanjaju na individualne sportove poput *maratona*, sa naglaskom na trajanju, promenama i istrajnosti. Za sve ove metaforičke predstave zajedničko je da implicitno, a često i eksplicitno, naglašavaju važnost držanja pravila koja su propisana u kriznoj situaciji. Pored nadmetanja sa koronavirusom, u kasnijim mesecima pandemije rasprostranjene su i metafore nadmetanja među grupama i nacijama, u jezičkim izrazima poput *trke za vakcinom* ili *regionalnih šampiona* u kontrolisanju krize.

Slika 1. Plakati ljubljanskog Univerzitetetskog kliničnog centra kao deo kampanje edukovanja i informisanja javnosti, predstavljaju malog superjunaka Klinka u košarkaškoj utakmici, kako postiže poen protiv koronavirusa držanjem razdaljine od jednog koraka. Metafora sporta upotrebljena je za prikaz efekata držanja zaštitnih mera. Plakati su se mogli videti širom UKC i Ljubljane, a najviše na Pediatričnoj klinici.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Metafore SPORTA i IGRE mogu biti korisne za **koncizno predstavljanje ponašanja u krizi, pre svega vezano za važnost poštovanja pravila** [8]. To posebno važi za mlade; u našem projektu, nekoliko školskih nastavnica su istakle da su im sportske metafore poslužile za diskusiju u vreme kada su đaci počeli da odbijaju nošenje maski. Istraživanja takođe ukazuju na to da su ove metafore korisne u građenju solidarnosti sa decom i mladima: zajednička utakmica, igra, koja ipak nije ozbiljna kao na primer rat [15].

Istraživanja pokazuju da ovakve metafore imaju različite efekte u različitim tipovima komunikacije. **U jeziku zdravstva i u direktnoj lekarskoj komunikaciji sa obolelima mogu imati neželjene emocionalne efekte** [14], kada oboleli sebe percipiraju u okvirima nesposobnosti i poraza, kao *zaostale u trci, gubitnike u utakmici*. **U javnom diskursu, polarizacijske predstave** koje uključuju dve strane uvek su potencijalno problematične, te pomenute metafore *trke, regionalnih šampiona i gubitnika* stvaraju primarno nacionalne okvire za konceptualizaciju krize.

Metafore RATA/BORBE

Od početka pandemije naši anesteziolozi **biju bitku** na dva **fronta**. Momenat nemoći koji smo osećali prilikom **izgubljenih bitaka** za živote nekada vrlo mladih ljudi je bio najteži.

V **boju** protiv pandemije ljudi ne potrebujejo srednjeveških lazaretov, ampak močnega in odločnega globalnega voditelja.

Šta znamo do sada

RAT je jedna od primarnih pojmovnih metafora u zapadnoj civilizaciji [18]. Koristimo je za konceptualizaciju različitih ljudskih teškoća i izazova, a posebno bolesti [10] i društvenih

problema (npr. ‘voditi bitku s rakom’, ‘rat protiv kriminala’). Psiholingvistička istraživanja pokazuju da njihova upotreba u javnoj sferi može imati problematičan uticaj na razmišljanje o društvenim problemima, pre svega jer podstiču ideje kažnjavanja, nasilja i podela na ‘nas’ i ‘druge’ [3,4,5]. Metafore RATA do sada su najviše izučavane upravo u kontekstima jezika zdravstva, gde istraživanja generalno upozoravaju na negativne efekte koje predstavljanje bolesti kao borbe ili bitke ima na pacijente [1, 2]. Ipak, neki autori ističu da te iste metafore ponekad mogu biti osnažujuće, u zavisnosti od konteksta (6).

PRAVILNA UPORABA MASK IN OSEBNE VAROVALNE OPREME ŠČITI VAS IN VAŠE BLIŽNJE

Tako kot superjunak ne more pomagati, če ima hlače spuščene pod koleni...

...tako maska ne ščiti dobro, če je spuščena pod nosom!

univerzitetni
klinični center ljubljana

Dobra higiena je najboljša
zaščita pred virusi!

Slika 2. Projekat Klinko ljubljanskega UKC metaforički se prvenstveno oslanja na domen RATA/BORBE, u vizuelnoj predstavi simpatičnog malog borca sa maskom. Tokom kampanje ove predstave su modifikovane tako da se odnose na oblike ponašanja, od higijene, preko nošenja maski, do poziva na vakcinaciju.

Matefore RATA i jezik pandemije

Metafora RATA brzo je postala jedna od najzastupljenijih metafora u jeziku pandemije širom sveta [15, 16, 20]. Srećemo je posebno u medijima, ali i ranoj kriznoj komunikaciji sa javnošću, u ponavljanim predstavama *boja protiv nevidljivog neprijatelja* i *borbe na prvoj liniji fronta*.

Novinari i zdravstveni radnici počeli su se obraćati lingvistima za savet baš u vezi sa ovom metaforom – kada je u lingvističkim krugovima puno počelo da se govori o njenoj štetnosti iz različitih uglova, što je proizvelo čitav jedan talas lingvističkog aktivizma vezanog za kriznu

komunikaciju². U tom periodu možda prvi put u javnosti počelo je da se ozbiljnije govori o metafori kao mehanizmu mišljenja čija upotreba ima određene efekte na javno mišljenje, naročito u doba kriza.

U našem korpusu zanimljivo je primetiti da ovu metaforu više koriste političari i političarke; kada se radi o govoru običnih ljudi, čini se da je manje ušla u jezik, a često se i eksplicitno kritikuje. Sa druge strane, ovakve metafore bile su zastupljene u zdravstvenim kampanjama, naročito tokom prvih meseci pandemije.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Postoje razlozi zbog kojih ratne metafore **moгу biti korisne za komunikaciju sa javnošću u početnim fazama kriznih situacija**. Pošto znamo da imaju potencijal da pojačaju emotivno reagovanje na poruku [8], korisne su za predstavljanje opasnosti; podstiču osećaj kolektivne odgovornosti, te podstiču ljude da sa manje preispitivanja prihvate radikalne promene u stilu života [8]. Predstave odgovornih borbenih superheroja, poput Klinka u Ljubljanskoj Pediatričnoj klinici, **moгу se povezati sa nekim znanim pozitivnim efektima na mladu decu** [12]. Iako ređe, u nekim istraživanjima utvrđeno je da ove metafore čak mogu da izazivaju optimistične, pozitivne emocije vezane za zajedničku saradnju [20].

Oprez

U lingvistici se za ratne metafore, naročito u kontekstima zdravstvenih kriza, generalno pokazalo da imaju **efekat smanjivanja osećaja moći i kontrole**, naročito kod obolelih i njihovih bližnjih (*'oboleli koji gube bitku'*) [20]. Metafore rata podstiču negativne emocije straha, panike i fatalizma, što ljude može da koči u pozitivnom odnosu prema svom zdravlju, a podstiče osećaj krivice među obolelima [21, 29]. Iz drugog ugla, u literaturi su **asocirane sa popustičkim diskursima [24], i porastom autoritarnih politika** – stvaraju okvir vanredne situacije u kojoj političko vođstvo ima pravo, i dužnost, da zahteva potpunu kontrolu i безусловnu poslušnost naroda.

² Možda najpoznatija je višejezička inicijativa #ReframeCovid <https://sites.google.com/view/reframecovid/initiative>, koja poziva na razmatranje alternativnih metafora u zamenu za metafore koronakrize kao RATA.

Kontekst! Važno je uzeti u obzir još jednu činjenicu: efekti svih metafora, pa i RATNE, u ogromnoj meri zavise od društvenih i kulturnih konteksta. U tom smislu, korišćenje ratnih metafora, na primer, **u prostorima trenutnog ili nedavnog oružanog konflikta** - čak i kada se radi o duhovitim dečjim ilustracijama – često će na specifičan način biti neprimereno za upotrebu.

U našem korpusu iz bivših jugoslovenskih zemalja, figurativne, metaforičke predstave RATA protiv koronavirusa jako su često eksplicitno povezane sa nefigurativnim, bukvalnim predstavama stvarnog RATA u Jugoslaviji (*‘Hrvatska će dobiti ovaj rat, kao sve svoje ratove 90ih’*; *‘Najveća invazija na Sloveniju od invazije JNA’*). Sa jedne strane, sećanje na rat može delom da pomogne za razumevanje novih kriza i za kolektivno povezivanje [20]. Međutim, analogije sa ratovima 90ih, posebno zastupljene u govoru predsednika i vodećih političara, stvarale su pre svega nacionalno viđenje kolektivnosti, koje podstiče brigu za svoje (*‘Srbija će u ovom ratu pokazati srpski solidarnost, a ne Evropsku’*) a pri tom oživljava međunacionalna neprijateljstva. U psihološkom smislu, sećanje na rat kao okvir za viđenje neke nove krize ima uznemirujuće i često neproduktivne efekte [14], a podstiče ‘ratna’ ponašanja koja u ovoj krizi nisu adekvatna (prijavljivanje neposlušnih, gomilanje zaliha).

Metafore TALASA/VODE

Nova **plima** korona virusa u Vojvodini.
Novi, letnji **talas** korona virusa
zapljusnuo je Vojvodinu

Korona **potopila** Srbiju

Kako naj med koronakrizo **krmarimo**
med paniko in razumnim mirom?

Šta znamo do danas

U mnogim jezicima, metafore talasa su odavno ustaljen način govorenja o fazama i ponavljanim procesima, ali se pre svega vezuju za negativne i neželjene pojave (*novi talas poskupljenja, novi talas vrućina*). U javnom i političkom jeziku naveliko se koriste za isticanje krize i za naglašavanje negativne percepcije društvenih događaja. Dosadašnja istraživanja posebno

upućuju na njihovu rasprostranjenost u raznim oblicima rasističkih i ksenofobnih diskursa, naročito u kontekstu diskursa migracija (*poplava migranata, nekontrolisan priliv izbeglica*) [22, 26].

Metafore TALASA/VODE i jezik pandemije

Konkretno, u našim posmatranim jezicima, iz vesti o koronavirusu ovakve metafore poznate su nam pre svega zbog govorenja o *drugom/trećem/narednom* talasu pandemije. Povremeno nailazimo i na povezane i proširene metaforičke predstave, kao što je *novi talas koji će nas*

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Metafore talasa u značenju novih faza ustaljene su u jeziku i javnom govoru u tolikoj meri da njihova upotreba često nema naročit retorički efekat [22]. Svakako, neki prošireni i pojačani metaforički opisi talasa – *talas koji će nas preplaviti, nadolazeći cunami* – u zavisnosti od formulacije imaju moć da podstiču paniku, i da budu instrumentalizovani za **senzacionalističke hiperboličke predstave** na sličan način kao u predstavama migracija i ‘*poplava stranaca*’. Ipak, značenja uobičajenih metafora *prvog, drugog talasa*, u smislu koji naglašava ponavljanje, faze i kontinuitet krize, **moгу biti korisna za razmišljanje o merama opreza uprkos privremeno boljoj situaciji**. Takođe, dok na primer ratni jezik podstiče ljude da se sa uzbuđenjem spremaju za okršaj, metafore TALASA šalju poruku da se treba primiriti, te bolje odgovaraju preporukama koje su u doba zdravstvene krize dolazile iz krugova zdravstva (7).

preplaviti. Moćne slike iznadnog izlivanja reka ili ogromnih talasa naglašavaju bespomoćnost da se kontroliše snaga vode, čiji je potencijalni efekat na ljude ogroman.

Metafore KATASTROFE / KATAKLIZME

Korona **kataklizma** uzima danak

Kovid **katastofa!**

Šta znamo do danas

Opšte metafore (prirodnih) katastrofa su česte za hiperboličko i vrednosno suđenje o različitim pojavama [23]. Karakteristične su za manje formalne jezičke kontekste (*raspust je bio katastrofa; to je bila katastrofalna odluka*) [x], ali i za jezik medija [x].

Metafore KATASTROFE/KATAKLIZME i jezik pandemije

U prvim nedeljama krize ovakve metafore bile su čest element novinskih naslova. Pozivanje na destruktivne scenarije neodređenih katastrofa, u kojima se događa masovno, apokaliptično uništenje, služilo je da se istakne razorni uticaj koronavirusa [23]. Element hiperbole sadržan u ovim metaforama naglašava razmere i destruktivnu moć bolesti, a takođe pojačava emocionalni uticaj metafore – aspekte nekontrolisanosti gde se „ništa se ne može učiniti“ [24].

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Metafore *kataklizmi*, *apokalipse* i *katastrofa* su gotovo neizbežne u svakodnevnom neformalnom govoru o većim krizama. U jeziku zdravstva, nege i obrazovanja ovakvim hiperboličkim predstavama treba pristupati sa oprezom. U medijskom i političkom diskursu naglašavanje ozbiljnosti situacije može biti donekle korisno, ali nosi neke složene implikacije. Naime, opšte metafore KATASTROFE i KATAKLIZME skreću pažnju sa jedne važne činjenice – da pandemijska kriza nije prirodna katastrofa, već i realni društveni proces; kada se kriza predstavlja kao bezlična, prirodna i nekontrolisana sila, time se minimizuje moć koju vlade zapravo imaju u odgovoru na krizu, između ostalog i vezano za finansiranje zdravstvenog sistema (24). Metafore prirodne kataklizme mogu da stvore utisak da je pandemija neizbežna i nesavladiva “**delo viših sila**”, **prikrivajući pri tome političke, ekonomske i okoljske kontekste** zbog kojih se kriza odvija na određene načine, i zbog kojih su neki ljudi izloženiji njenom delovanju (24).

Metafore POŽARA / VATRE

Koronavirus se **razbuktao** u celoj zemlji.

V Južni Koreji, ki je eno največjih **žarišč** novega koronavirusa zunaj Kitajske

Šta znamo do danas

U ljudskom mišljenju vatra je prototipski primer entiteta koji se „širi“ (Charteris-Black, 2017: 27), što metafore vatre čini pogodnim za predstavljanje složenih i promenljivih društvenih pojava. Požari izazivaju štetu tako što im progresivno narasta veličina i intenzitet, i stoga su pogodan metaforički domen za bilo koju pojavu koja uzrokuje štetu „širenjem“ [32, 33]

Sa druge strane, neka istraživanja takođe upozoravaju na manipulativnu moć metafora o ‘širenju poput požara’ koje se kroz istoriju javljaju u verskim i političkim tekstovima, te za legitimisanje nasilnog gušenja društvenih nemira [33].

Metafore POŽARA i jezik pandemije

Pored vode i talasa, POŽAR je nešto kasnije postao učestala pandemijska metafora iz domena prirodnih sila, a iz lingvističkih krugova dolazile su preporuke za korišćenje ove metafore kao potencijalno korisne (možda najbolje vidljivo u inicijativi *#RefemeCovid*). Dalje širenje vatre u velikoj meri može da zavisi od ljudi; kao i požar, bezobzirno ljudsko ponašanje će ga podsticati. Ova metafora tako se možda najviše koristila za upozorenja o ponašanjima koja mogu doprineti širenju virusa poput vatre, u izrazima poput ‘*dodavati ulje na vatru*’. U našem korpusu, metaforičko reagovanje na požar javlja se kao kolektivna akcija, bez podela na ‘nas’ i ‘druge’.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Uprkos uznemirujućem efektu, metafore požara mogu biti korisne kada želimo da naglasimo potrebu za kontrolom, obazrivošću i kolektivnim delovanjem. Stručnjaci ističu da su ove metafore posebno korisne budući da putem njih možemo objašnjavati različite aspekte zdravstvene krize: početak i širenje zaraze (bujanje vatre), a između ostalog, i nejednakosti podstaknute zdravstvenom krizom (posledice će neke ljude pogoditi više od drugih). Za tumačenje su jednostavne, jer je rizik i opasnost od vatre svima poznat [33].

Metafore ZEMLJOTRESA

Ponovo smo u **epicentru** korone.

Ubeđuju nas da je korona nekakoav **zemljotres** koji ruši sve pred sobom.

Šta znamo do sada

Metafore zemljotresa konvencionalno se koriste da se istakne pretnja od nestabilnosti i razornih posledica, pre svega u naglašavanju *epicentra* i posledičnog *urušavanja*. U tom značenju su česte u opisima kriza i opasnih ili štetnih događaja. Za razliku od nekih metafora prirodnih katastrofa (talas, požar), postoji mnogo manje istraživanja vezanih za njihove psihološke i diskursne efekte.

Metafore ZEMLJOTRESA i jezik pandemije

Iz ovog domena vrlo su učestale predstave *epicentra* pandemije, uz povremeno javljanje proširenih opisa poput *urušavanja* i *pretnje od katastrofalnih serijskih potresa*. U našem korpusu, *epicentar* se u početnom periodu odnosi najviše na Kinu, a kasnije na lokalne/nacionalne prostore sa najvišim stopama zaraženosti.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Ustaljene metaforičke predstave poput epicentra pandemije često su sasvim adekvatne za predstavljanje lokalne situacije. Na nešto drugačiji način od požara, zemljotresi takođe evociraju slike zajedništva, saosećanja i građanske solidarnosti [30].

Oprez

Kontekst! Ipak, ova metafora je jako dobar primer činjenice da efekti metafore u jeziku nisu dekontekstualizovani, i ne mogu se uvek generalizovati kroz jezike i kulture. U našem korpusu, naime, metafore ZEMLJOTRESA, često u slikovitim i proširenim opisima, posebno su učestale u Hrvatskoj; razlog se vrlo lako može naći u strašnim zemljotresima koji su u ovo vreme pogodili Hrvatsku, produbivši zdravstvenu i društvenu krizu, sa nesumnjivim posledicama na konceptualizaciju. Mentalne slike ZEMLJOTRESA tako su bile posebno dostupne kao domen za metaforičko rezonovanje o pandemiji; neretko se i eksplicitno povezuju u smislu *‘našeg zajedništva i u ovom zdravstvenom potresu’*.

U društvima koja su nedavno preživela jednu prirodnu katastrofu (zemljotres), korišćenje takve katastrofe kao metafore za nove krize nosi specifične efekte [31], od previše doslovnog preslikavanja (reagovanje u pandemiji kao u zemljotresu), do daleko intenzivnijeg i često negativnog emocionalnog efekta.

Metafore STRAŠNE ŽIVOTINJE/ČUDOVIŠTA

Korona je **čudovište** sa kakvim se ljudska nije sreala.

Bo ena od mojih glavnih nalog ta, da se spopadem prihajajočo **pošastjo**.
Koronavirus je že **trkal** na vrata Evrope

Ena stvar je boriti se proti **pošasti**, o kateri kaj veš. Druga stvar pa se je boriti, ko tavaš v temi

Šta znamo do sada

Metafore životinja i čudovišta najviše su izučavane iz perspektive dehumanizacije drugih ljudskih bića [11]. U kontekstu govorenja o društvenim pojavama nose pojačanu emotivnu snagu [41], u smislu neznane pretnje. Više ekperimentalnih istraživanja pokazuje da predstavljanje društvenih problema putem metafora životinje i čudovišta podstiče osećaj ugroženosti, a takođe podstiče ljude da zahtevaju snažnije mere kontrole i kažnjavanja [43].

Metafore STRAŠNE ŽIVOTINJE/ČUDOVIŠTA i jezik pandemije

Metafore STRAŠNE ŽIVOTINJE/ČUDOVIŠTA na upečatljiv način ističu opasnost od koronavirusa, zamišljenog kao neznano stvorenje koje se približava nama i našim bližnjima, sa opasnim namerama. Posebno često ih srećemo u vizualnim predstavama — na naslovnicama novina, uz štampane vesti, na plakatima.

Oprez

IstraIako efektne kao ustaljen način za isticanje opasnosti (pa ne iznenađuje njihova popularnost u senzacionalističkim vestima o krizi), ove metafore evociraju neka neproduktivna osećanja: strah, bespomoćnost, uzaludnost otpora. U radu sa najmlađom decom su za izbegavanje. Obično nisu adekvatne ni za kontekst medicinske nege i medicinske komunikacije, gde hiperboličnost i naglašavanje bespomoćnosti nije produktavan komunikacijski put [43].

Metafore BILJKE

Kada ćemo potpuno **iskoreniti** virus?

Austrijski ski centar bio **rasadnik** virusa u 55 zemalja!

Virus še ni izkoreninjen

Šta znamo do sada

Metafore BILJKE su produktivne u konceptualizaciji promena, uključujući i društvene promene. Mogu se odnisti na širenje i razvoj u pozitivnom smislu (*bujanje, cvetanje*). Rasprostranjene su pre svega kada se govori o (mahom neželjenim) pojavama koje se pojavljuju, šire i koje pokušavamo zaustaviti.

Metafore BILJKE i jezik pandemije

Metafore BILJKE u značenju nepoželjne pojave javljaju se u učestalom figurativnom izrazu *iskoreniti virus*. Srodne metafore iz ovog domena onda se koriste za objašnjavanje načina delovanja i širenja virusa (*virus buja, virus se ukoreni*) i imenovanje mesta u kojima on nastaje (*rasadnik virusa*) [46].

Proširene metafore iz domena BILJKE opisuju širenje virusa kao rast biljke koja će, ako je ne kontrolišemo, postati vrlo bujna; sa druge strane, ako je biljka redovno održavana i podsecana, ako se preduzimaju mere kontrole, sprečava se njen nekontrolisani rast. Takav prikaz trebao je podići svest o ljudskom uticaju na tok pandemije, jer smo s vremenom shvatili da raspoložemo određenim alatima i metodama koje mogu kontrolisati širenje virusa. Istraživači ipak generalno primećuju da su metaforički izrazi iz domena PRIRODNIH KATASTROFA i RATA daleko rasprostranjeniji u jezuku pandemije, što upućuje na to da je prevladavao osećaj nemoći pred virusom.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

U istraživanjima krizne komunikacije nekad se ističe da nam metafore BILJKE, poput onih koje ukazuju na brzo širenje poput korova, mogu ipak dati veći osećaj kontrole nad virusom, jer su metode obuzdavanja rasta biljke učinkovitije od, na primer, pokušaja zaustavljanja talasa ili invazije neprijatelja. U tom smislu, ova metafora je potencijalno produktivna kada se govori o pandemiji ili kriznoj situaciji uopšte, u pogledu naglašavanja aspekata koronavirusa (ali i pojedinih drugih kriza) – gde se krizna situacija sama razvija i buja, ali ljudi mogu uticati na

Metafore KRETANJA/PUTANJE

Već znanstvenikov je potrdilo, da virus **prihaja** iz divjine

Zakaj so si nevarni koronavirusi za **vstop** v naše telo izbrali prav ACE2

Svet na **korak** do 300.000 žrtava koronavirusa, SZO upozorava na **dug put** do kraja pandemije.

Šta znamo do danas:

Slično personifikacijskoj metaforami OSOBE, metafora KRETANJA/PUTANJE jedan je od najopštijih mehanizama za konceptualizaciju apstraktnih pojmova, koji onda omogućava različite specifične realizacije. Često se koristi kada se govori o procesima, promenama i fazama, za naglašavanje privremenih stanja, kao i početaka i promena.

Metafore kretanja/putanje su rasprostranjene u različitim jezicima kada se govori o zaraznim bolestima (*virus kuca na vrata; bolest ušla u našu zemlju, nismo je zaustavili na pragu*). Zasnovane su u načinu na koji razmišljamo o prostoru (untrašnje–spoljašnje, lokalno – globalno; nacionalno – internacionalno) i tokovima kretanju između prostora (kuća, regiona i zemalja).

Metafore KRETANJA i jezik pandemije

Zbog svojih karakteristika, ne iznenađuje da se metafore KRETANJA/PUTANJE često koriste u opisima kriznih situacija, pre svega kada objašnjavamo kako se situacija razvija, menja, intezivira, ‘u kom smeru ide’. Najčešće metafore iz ovog domena a [30, I³] su BAVLJENJE PANDEMIJOM JE KRETANJE i KOVID JE ENTITET U POKRETU. U oba slučaja, ova metafora naglašava postupnost i promene kroz vreme: u prvom slučaju, to je bavljenje pandemijom kao proces koji traje i čije okolnosti mogu da se menjaju; u drugom, prvenstveno se odnosi na postepeno širenje ili približavanje virusa.

Upotreba u kriznim situacijama – imati u vidu

Kao ustaljen oblik konceptualizacije procesa i promene, metafore KRETANJA i PUTANJE potencijano su produktivne za govorenje o nepoznatom. Putovanje podrazumeva da određena situacija traje, da su zaustavljanja makar neko vreme samo privremena, da su nemoguće prečice, i da je potrebno gledati krajnji cilj [3] – aspekti korisni za konceptualizaciju krize koja će očigledno trajati neko vreme. Uticaj ove metafore ipak je često suptilan, jer se neretko radi o vrlo ustaljenim jezičkim izrazima koje govornici ne percipiraju kao posebno naglašene ili upečatljive.

Izvori:

- [1] Dorst, A. G. (2011). Personification in discourse: Linguistic forms, conceptual structures and communicative functions. *Language and literature*, 20(2), 113-135.
- [2] Lakoff, G. (2006). Conceptual metaphor. *Cognitive linguistics: Basic readings*, 185-238.
- [3] Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- [4] Beger, A. (2016). Different functions of (deliberate) metaphor in teaching scientific concepts. *Metaphorik. de*, 26, 57-84.
- [5] Darian, S. (2000). The role of figurative language in introductory science texts. *International Journal of Applied Linguistics*, 10(2), 163-186.
- [6] Hu, J., Gordon, C., Yang, N., & Ren, Y. (2023). "Once Upon A Star": A Science Education Program Based on Personification Storytelling in Promoting Preschool Children's Understanding of Astronomy Concepts. In *Developing Culturally and Developmentally Appropriate Early STEM Learning Experiences* (pp. 7-25). Routledge.
- [7] Sopory, P., & Dillard, J. P. (2002). The persuasive effects of metaphor: A meta-analysis. *Human communication research*, 28(3), 382-419.
- [8] Cudd, A. E. (2007). Sporting metaphors: Competition and the ethos of capitalism. *Journal of the Philosophy of Sport*, 34(1), 52-67.
- [9] Raffaelli, I., & Katunar, D. (2016). A DISCOURSE APPROACH TO CONCEPTUAL METAPHORS: A CORPUS-BASED ANALYSIS OF SPORTS DISCOURSE IN CROATIAN. *Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis*, 133(2).
- [10] Pirs1, D., & Pirs1, T. (2012). Sports metaphors-To live by and spice up sports and other domain specific languages. *International Journal of Science and Research*, 3(7), 543-546
- [11] Archer, Maureen, and Ronnie Cohen. "Sidelined on the (judicial) bench: Sports metaphors in judicial opinions." *Am. Bus. LJ* 35 (1997): 225.
- [12] Butler, N., & Spoelstra, S. (2020). Academics at play: Why the "publication game" is more than a metaphor. *Management Learning*, 51(4), 414-430.
- [13] Thornburg, E. G. (1995). Metaphors matter: How images of battle, sports, and sex shape the adversary system. *Wis. Women's LJ*, 10, 225.

- [14] Liu, Y., Semino, E., Rietjens, J., & Payne, S. (2024). Cancer experience in metaphors: patients, carers, professionals, students—a scoping review. *BMJ Supportive & Palliative Care*.
- [15] de Saint Preux, A. D., & Blanco, O. M. (2021). The power of conceptual metaphors in the age of pandemic: The influence of the WAR and SPORT domains on emotions and thoughts. *Language & Communication*, 81, 37-47.
- [16] Taylor, C. (2022). The affordances of metaphor for diachronic corpora & discourse analysis: water metaphors and migration. *International Journal of Corpus Linguistics*, 27(4), 451-479.
- [17] Santa Ana, O. (2002). *Brown tide rising: Metaphors of Latinos in contemporary American public discourse*. University of Texas Press.
- [18]. Rekenhaller, N. (2023). The “Waves:” Conceptualizing Covid-19 as an event through one (particularly) contested metaphor. *Poetics*, 99, 101808.
- [19] Charteris-Black, J. (2021). *Metaphors of coronavirus: Invisible enemy or zombie apocalypse?* Springer Nature.
- [20] Olza, I., Koller, V., Ibarretxe-Antuñano, I., Pérez-Sobrino, P., & Semino, E. (2021). The#ReframeCovid initiative: From Twitter to society via metaphor. *Metaphor and the Social World*, 11(1), 98-120.
- [21] Wodak, R. (2021). Crisis communication and crisis management during COVID-19. *Global Discourse*, 11(3), 329-353.
- [22] Porto, M. D. (2022). Water metaphors and evaluation of Syrian migration: The flow of refugees in the Spanish press. *Metaphor and Symbol*, 37(3), 252-267.

DODATAK

POJMOVNIK KORONAVIRUSA

Pandemija koronavirusa ostavila je trag u jeziku velikim brojem novih kovanica, složenica, stručnih i šaljivih termina, čija značenja su se u nekim slučajevima ustalila, dok će se neka možda izgubiti i ostati neprepoznatljiva budućim generacijama. Na području jezika iz bivših jugoslovenskih republika nekoliko inicijativa (izvori su na kraju teksta) za beleženje novih reči i glavnih pojmova koronavirusa, zajedno sa beleženjem u okviru projekta CRISMET, daje nam već bogatu osnovu za pregled takvih termina, bez cilja (a i mogućnosti) da on bude iscrpan.

Pojmovnik koronavirusa predstavlja ilustrativan uvid u ‘korona-rečnik’ koji se od 2020 do 2024. godine razvio u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U prvom delu predstavljamo glosar novih termina i reči sa izmenjenim značenjima, koji može poslužiti i kao omaž svojevrsnoj jezičnoj kreativnosti na datom prostoru u doba globalne krize, ali i kao stvarni pojmovnik termina koji za mnoge mogu biti nepoznati. Veliki broj ovih izraza, zapravo, zasnovan je metaforičkim preslikavanjima značenja; nekada su takve predstave povezane sa gore opisanim dominantnim metaforama, ali često su odraz kreativnih, pojedinačnih predstava na bazi metafore. Izrazi zasnovani na metaforičkim predstavama dati su kosim slovima, a metaforičnost je po potrebi razjašnjena u opisu. Na kraju, u drugom delu, donosimo i listu novih kovanica sa osnovom *kovid-* i *korona-*, kao pokušaj ilustracije gotovo neuhvatljive produktivnosti ovakvih termina u jezuku u posmatranom periodu.

B

brnjica - podsmešljiv naziv za masku na ustima. Metaforička upotreba.

C

citokinska oluja - imunološka reakcija organizma (nazvana po proteinima citokinima, koji regulišu jačinu i smer imunološke reakcije) koja izaziva samouništavanje sopstvenih zdravih ćelija usled snažnog delovanja imunološkog sistema

Covid ostrvo, Covid otok (=kovid ostrvo, =kovid otok) - oblast u kojoj građani nisu vakcinisani protiv koronavirusa, uglavnom jer vakcine nisu nabavljene na vreme.

crna lestvica - lestvica država (gradova itd.) po broju zaraženih koronavirusom. Nova metaforička predstava iz perioda pandemije.

Č

čekić i ples - strategija borbe protiv korone; Čekić metaforički predstavlja intenzivni, ali ne predug karantin kojim se preokreće tok epidemije i smanjuje broj zaraženih, dok se plesom naziva naš 'suživot s virusom' i izbegavanje narednih talasa zaraze.

D

dumskrolanje (=doomskrolanje, =doomscrolling) - čitanje velike

količine negativnih vesti, na internetu i društvenim mrežama. Koncept je skovan oko 2020. godine, posebno u kontekstu pandemije Covid-19.

drajvin dijagnostika - način izvođenja, vršenja dijagnostike, utvrđivanje bolesti na osnovu uzoraka dobijenih testiranjem pri kojem osoba ne izlazi iz vozila u kojem je došla na pregled.

drajvin sistem - uzorkovanje, testiranje i dijagnostikovanje koje se vrši tako što osoba ne izlazi iz vozila za vreme pregleda.

drajvin testiranje - način testiranja uzoraka dobijenih uzorkovanjem pri kojem osoba ne izlazi iz vozila u kojem je došla na pregled.

I

imunitet krda stanje, stadijum kada se imunitet na određenu bolest razvio kod dovoljno ljudi tako da se ona prestane širiti; kolektivni imunitet.

infodemija - informacijsko preobilje koje se prvenstveno odnosi na širenje lažnih vesti, dezinformacija i teorija zavere povezanih s koronavirusom u medijima, na internetu ili na društvenim mrežama. Metaforički element, 'pandemija informacija' poput pandemije virus

izravnati krivu - nastojanje da se uspori širenje koronavirusa

pridržavanjem protivepidemijskih mjera kako bi se osiguralo dovoljno bolničkih kreveta za pružanje pomoći svima kojima je potrebna

K

karantini - martini pravljen u koroni, koji se pije u karantinu/izolaciji (=quarantini)

karantinke - kolači nastali od sastojaka u kući za vreme policijskog časa, svojevrsni pandan torti embargo.

karantinke - kolokv. kućne papuče koje se češće nose za vreme vanrednog stanja.

koronasemafor - markiranje zaraze po oblastima bojama; slike i mapa sa takvim prikazima

koronašpek - salo stečeno tokom korone (varijanta: HR); metaforički - telesne promene zbog života u pandemiji/karantinu

koronijalci - generacija rođena u doba korona (prema *milenijalci* i sl.)

kovidacija - skup promena koje u društvenom životu nastaju usled pandemije. ("Ima i onih drugih koji misle da je 'kovidacija' marketiranja dobar potez jer je ova situacija dobar 'emotivni setting' za prihvatanje i korišćenje brendova").

kovid ostrvo, kovid otok (=Covid ostrvo, =Covid otok) - oblast u kojoj građani nisu vakcinisani protiv koronavirusa, uglavnom jer vakcine nisu nabavljene na vreme.

kovidan koji je oboleo od koda. 2. (odn.) koji pripada kodu; koji se odnosi na kovid.

kovidaš - osoba koja boluje od kovid

krizni štab -savetodavno telo koje prati situaciju i sl. vezanu za epidemiju koronavirusa i na osnovu toga predlaže Vladi primenu odgovarajućih mera.

L

lokdaun - uvođenje karantina da bi se povećala sigurnost (=zatvaranje / šatdaun)

M

maškare -žargonski izraz za ljude koji nose maske kako bi se zaštitili od koronavirusa

masne – akne izazvane svakodnevnim nošenjem maski

N

nova normalnost - skup promenjenih društvenih pravila koja podrazumevaju drugačije svakodnevno ponašanje u zajednici kao posledicu pandemije koronavirusa; na početnu pandemije odnosila se na rad od kuće, socijalno

distanciranje, jaču svest o higijenskim navikama, itd. Sa vremenom dobija šire značenje promenjenih društvenih okolnosti zbog pandemijske i drugih kriza.

nulti pacijent - osoba koja je na određenom području prva identifikovana kao zaražena

P

pandemija - epidemija velikih razmera, širenje bolesti na više država, celi kontinent, više kontinenta ili celi svijet

panikdemija - metaforički 'epidemija panike'; opšte i globalno širenje panike u doba pandemije

permakriza - globalna situacija kriza koje ostaju i ne prolaze. Termin u široj upotrebi od perioda pandemije koronavirusa, koji naglašava trajnost povezanih globalnih kriza (v. i polikriza)

plandemija - ideja o pandemiji kao planiranom nacrtu za uništenje sveta, sistema

polikriza - globalna situacija više kriza koje se dešavaju u isto vreme sa pandemijskom; pandemija, klimatska kriza, oružani konflikti, ekonomska kriza kao istovremene i povezane

prva crta odbrane - izraz koji se u prenesenom smislu odnosi na lekare,

medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje koje štiti i liječi populaciju od bolesti COVID-19

Q

quarantini - martini pravljen u koroni, koji se pije u karantinu/izolaciji (=karantini)

S

samoizolacija - kućna izolacija osoba koje imaju simptome zaraze ili osoba koje ne pokazuju simptome zaraze, ali su boravile u epidemijom zahvaćenim područjima ili su bile u kontaktu sa zaraženim osobama

samoizolovati se - osoba koja je u samoizolaciji

socijalna distanca - izbegavanje kontakata; udaljenost od najmanje dva metra;

Stožer / Stožer civilne zaštite - merodavno telo zaduženo da provodi mere civilne zaštite na području države, županije ili opštine u Hrvatskoj (npr. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije)

superširitelj - osoba koja je nema simptome zarazne bolesti, ali može da prenese bolest na mnoge druge ljude

Š

šatdaun - uvođenje karantina da bi se povećala sigurnost (=zatrvaranje / lokdaun)

T

targetirano izolovanje - izolovanje odabranih ciljnih slučajeva ili skupina

telenastava - nastava koja se prenosi televizijski (=TV nastava)

trikini - kupaći kostim, bikini + zaštitna maska

V

vakcinski pasoš - fizički ili digitalni dokument koji služi kao dokaz o vakcinaciji, potreban za međunarodna putovanja. Metaforičko predstavljanje dokumenta o vakcinaciji kao pasoša.

vaksi - selfi načinjen prilikom vakcinacije

vizir - prozirni štitnik za lice ponajprije namenjen zaštiti od opasnosti mehaničkih udaraca, no onoga koji ga nosi može zaštititi i od koronavirusa

Z

zatvaranje - uvođenje karantina da bi se povećala sigurnost (=lokdaun / šatdaun)

Kovanice sa osnovom *korona-* i *kovid-*

(Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, 2020-2024)

korona - kolokvijalni naziv za koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

korona beba - beba rođena u doba trudnoće

koronabolnica (=kovid bolnica) - bolnica predviđena za smještaj i lečenje zaraženih koronavirusom

koronafobija - strah od koronavirusa

korona free (isto **korona-free**) - koji nema koronavirus ili na kojemu nema koronavirusa

koronafriz - loša ili zarsasla frizura u doba pandemije, pouzrakovana neobilaženjem frizera ili samostalnim šišanjem

koronagedon - opšta katastrofa prouzrokovana pandemijom koronavirusa ('kovid-armagedon')

koronahumor - humor povezan s koronavirusom

koronakrevet - krevet u kojem se provodi previše vremena u doba pandemije

koronakriminalac - osoba koja se u doba epidemije koronavirusa služi kriminalnim radnjama za pribavljanje materijalne koristi (prevare preko interneta, lažno predstavljanje kao medicinsko osoblje ili volonteri itd.)

koronakriza - negativan uticaj na ekonomiju i društvo uzrokovan epidemijom koronavirusa

koronaludilo - masovno ludilo izazvano koronavirusnom bolešću

koronamanija - opsednutost koronavirusom

koronamem - mem nastao tijekom epidemije koronavirusa

koronamere - niz postupaka u ekonomiji s ciljem ulaažabanja gubitaka uzrokovanih pandemijom koronavirusa; mere koje se poduzimaju u cilju suzbijanja koronavirusa

koronaobveznice - obveznice koje se izdaju u vrijeme epidemije koronavirusa

koronaparti - nedopušteno druženje tijekom epidemije koronavirusa

koronapravila - pravila kojih se valja pridržavati tijekom epidemije koronavirusa

koronaprofiter - čovek koji nastoji profitirati zbog krize prouzročene epidemijom koronavirusa

koronarazvod - razvod prouzrokovao specifičnim životom u koroni; razvod u doba korone

koronarevolucija - promena društvenog poretka podstaknuta pandemijskom krizom

koronaš, koronašica - osoba koja je zaražena koronavirusom

koronasaga - niz događaja za vrijeme trajanja koronavirusne bolesti

koronasemafor - markiranje širenja koronavirusa bojama; slike i mapa sa takvim prikazima

koronašoping - kopovanje prevelike količine namirnica i ostalih zaliha podstaknuta koronafobijom

koronašpek - salo stečeno tokom korone (varijanta: HR); telesne promene zbog života u pandemiji/karantinu

koronaštos - štos o koronavirusu

koronatulum - nedopušteno druženje tijekom epidemije koronavirusom; isto što i **koronaparti** i **koronazabava**

koronavic - vic o koronavirusu

koronavirus (SARS-CoV-2) - jedan od sojeva virusa iz istoimene porodice koji prouzrokuje koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

koronazabava - nedopušteno druženje tijekom epidemije koronavirusom; isto što i **koronaparti** i **koronatulum**

koronazakon - zakon koji se donosi za borbu protiv bolesti COVID-19

korončić - bebe i deca rođena u doba korone

koronijalci - generacija rođena u doba korona (prema *milenijalci* i sl.)

koronizirati - zaraziti koronavirusom

korostasan - sa krupnom, jakom zarazom koronavirusom

Izvori:

Bogetić, K., Batanović V., Milinković, M. (2023) CRISMET Korpus koronavirusa (Coronavirus Corpus News-Sr, News-Hr, News-BiH).

Mihaljević, M., Hudeček, L., & Lewis, K. (2022). Coronavirus-related neologisms: A challenge for Croatian standardology and lexicography. In *Lexicography of coronavirus-related neologisms* (pp. 163-189). de Gruyter.

Plauc, J. I., & Čilić, I. Š. (2021). Covid-19 Trending Neologisms in Bosnia and Herzegovina. *Društvene i humanističke studije*, 6(3 (16)), 207-228.

Николић, М. М., Бјеливук, С., Светлана, М., & Новокмет, С. Б. (2021). Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19.

Rečnik pojmova iz perioda epidemije kovida. Srpska akademija nauka i umetnosti, <http://www.isj.sanu.ac.rs/gb/recnik-pojmova/>

Pojmovnik koronavirusa. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, <https://jezik.hr/koronavirus>.